

BOL

Bilten Udruženja
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES
TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

BOL
Bilten Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Impressum
Prvi broj izašao u junu 2008. godine

Objavljuje: Udruženje za istraživanje i Tretman Bola Srbije

Izdavački savet:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. Dr Sanja Vicković

Urednici:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Sandra Živanović, Kragujevac
Mr. Sci med dr Eržebet Huber Patarica, Sremska Kamenica
Prof. Dr Aleksandar Knežević, Novi Sad
Dr sci.med. Milica Klopčić Spevak, Ljubljana, Slovenia

Redakcija:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović, Novi Sad

Adresa redakcije:
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije
Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM

Kompjutersko-grafička obrada:

OrtomedicsBook

Bilten izlazi periodično i izlazi u elektronskoj formi.

Radovi objavljeni u biltenu BOL podležu redakcijskoj korekturi i ne vraćaju se.

BOL
The Official Journal of the Serbian Association of Pain Research and Treatment

Chapter of the International Association for the Study of Pain

Impressum
The first issue of Bol was published in June 2008.

Publisher: The Serbian Association of Pain Research and Treatment

Publisher's advisory board:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD
Prof. Sanja Vicković, MD, PhD

Editorial board:

Editor in chief:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad

Co-editors:
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad
Eržebet-Huber Patarica, MD, MSci, Sremska Kamenica
Prof. Sandra Živanović, MD, PhD, Kragujevac
Prof. Aleksandar Knežević, MD, PhD
Milica Klopčić Spevak, MD, PhD, Ljubljana, Slovenia

Editorial office:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad

Editorial Office:
The Serbian Association of Pain Research and Treatment, Novi Sad
Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Tel: +381 63 56 09 12

Production:
The journal is published periodically. Only electronic version of Journal is available

CIP - Katalogizacija u publikaciji -
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
61

BOL : bilten Udruženja / glavni i odgovorni urednik
Miroslava Pjević - God. X, Broj 18 decembar 2025.) - Novi Sad
(Đorđa Nikšića 30) : (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije), 2008 - 30 cm

Način dostupa (URL) : <http://www.uitbs.org.rs/>
ISSN 1820 - 8452 - Bol (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije)
COBISS.SR-ID 149372172

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Savremeni pristupi u terapiji bola: naučni temelji,
klinička praksa i inovacije /

Contemporary approaches to pain management:
science, practice and innovation

KNJIGA SAŽETAKA

Novi Sad, 5. i 6 decembar 2025.

Amfiteatar Instituta u Sremskoj Kamenici

ORGANIZATORI KONGRESA / ORGANIZERS OF THE CONGRESS

Udruženje za
Istraživanje
Tretman Bola Srbije

The Serbian
Association of
Pain Research
And Treatment

Univerzitet u
Novom Sadu
Medicinski fakultet
Novi Sad, Srbija

University in
Novi Sad
Faculty of Medicine
Novi Sad, Serbia

ČLANOVI NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE

1. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Slobodan Pantelinac MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine I rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
3. **Dr Milena Adžić, MD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dječje fizijatrije, Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne gore.
4. **Prof. dr Željko Živanović, MD, PhD**, specijalista neurologije, Klinika za neurologiju UKCV, vanredni Profesor na Katedri za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Prof. dr Aleksandra Mikov, MD, PhD** specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitaciju IZZZDOV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
6. **Prof. dr Velibor Čabarkapa, MD, PhD**, Centar za laboratorijsku medicine UKCV, redovni Profesor na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
7. **Prof. dr Jelena Zvekić-Svorcan MD, PhD**, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, vanredni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

1. **Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Miroslava Pjevič, MD, PhD, EDPM**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista medicine bola (u penziji)
3. **Prof. dr Aleksandar Knežević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
4. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Dr Eržebet Patarica Huber, MD, Mr sci**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom (u penziji).
6. **Doc.dr Snežana Ukropina; MD, PhD**, specijalista socijalne medicine, Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu.
7. **Prof. Dr Mirka Lukić Šarkanović, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Stomatološki fakultet Pančevo.
8. **Doc. Dr Saša Milićević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
9. **Doc. Dr Dane Krtinic, MD, PhD**, Klinika za onkologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu
10. **Doc. Dr Sindi Mitrović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju, "dr Miroslav Zotović", Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu.

PREDIKCIJA HRONICNOG POSTOPERATIVNOG BOLA- ULOGA KVANTITATIVNOG SENZORNOG TESTIRANJA

^{1,2}Aleksandar Knežević, ^{1,2}Tijana Aleksandrić, ^{1,2}Larisa Subić, ^{1,2}Dunja Kovačević, ^{1,2}Aleksandra Savić,
^{1,2}Enis Garipi, ^{1,2}Tijana Spasojević, ^{1,2}Dušica Simić-Panić

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija

²Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKCV

*Autor za korespondenciju: Aleksandar Knežević, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, e-mail:
aleksandar.knezevic@mf.uns.ac.rs

Sažetak:

Akutni postoperativni bol je očekivana, ali vremenski ograničena pojava nakon hirurške intervencije. Ipak, kod značajnog broja pacijenata bol ne nestaje u predviđenom periodu, već prelazi u hroničnu, perzistentnu formu koja značajno utiče na kvalitet života i funkcionalni oporavak. U poslednjoj deceniji sve više pažnje posvećuje se mogućnosti predikcije hroničnog postoperativnog bola pomoću kvantitativnog senzornog testiranja (QST).

QST omogućava semiobjektivnu procenu individualne osetljivosti na bol putem merenja praga pritiska, praga toplotnog i hladnog bola, mehaničkog praga bola, vremenske sumacije i modulacije bola putem uslovljavajućeg stimulusa. Dosadašnja istraživanja ukazuju da osobe sa nižim pragovima bola, izraženijom vremenskom sumacijom i slabijom uslovnom modulacijom bola imaju veću verovatnoću razvoja perzistentnog postoperativnog bola.

Iako QST ne može samostalno predvideti tok postoperativnog bola, njegova primena u kombinaciji sa kliničkim i psihološkim parametrima može značajno doprineti identifikaciji pacijenata sa povećanim rizikom i personalizaciji tretmana ovih pacijenata.

Ovaj pregledni rad sumira trenutne dokaze o dijagnostičkoj i prognostičkoj vrednosti QST-a u kontekstu hroničnog postoperativnog bola i naglašava potrebu za standardizacijom protokola i longitudinalnim studijama, koje bi potvrdile njegovu kliničku primenljivost.

Ključne reči: hronični postoperativni bol; kvantitativno senzorno testiranje; prag bola na pritisak; prag toplotnog bola; prag hladnog bola

PREDICTION OF CHRONIC POSTOPERATIVE PAIN: THE ROLE OF QUANTITATIVE SENSORY TESTING

^{1,2}Aleksandar Knežević, ^{1,2}Tijana Aleksandrić, ^{1,2}Larisa Subić, ^{1,2}Dunja Kovačević, ^{1,2}Aleksandra Savić,
^{1,2}Enis Garipi, ^{1,2}Tijana Spasojević, ^{1,2}Dušica Simić-Panić

¹ University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia

² Clinic for physical medicine and rehabilitation UKCV

*Corresponding Author: Aleksandar Knežević, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia,
e-mail: aleksandar.knezevic@mf.uns.ac.rs

Abstract

Acute postoperative pain is a common and expected outcome following surgery; however, in a subset of patients, it persists beyond the normal healing period, evolving into chronic postoperative pain (CPOP). This condition significantly impairs quality of life and functional recovery. In recent years, increasing attention has been directed toward the potential of quantitative sensory testing (QST) as a predictive tool for CPOP.

QST provides an semiobjective assessment of individual pain sensitivity through measures such as pressure pain threshold, heat and cold pain threshold, mechanical pain threshold, temporal summation, and conditioned pain modulation. Evidence suggests that patients with lower pain thresholds, enhanced temporal summation, and deficient conditioned pain modulation are at higher risk for developing persistent postoperative pain.

Although QST alone cannot fully predict postoperative pain trajectories, its integration with clinical and psychological factors may substantially improve risk stratification and enable a personalized analgesic approach. This review summarizes current evidence on the diagnostic and prognostic value of QST in postoperative pain prediction and emphasizes the need for protocol standardization and longitudinal studies to validate its clinical relevance.

Keywords: *chronic postoperative pain; quantitative sensory testing; pressure pain threshold; heat pain threshold; cold pain threshold*